

Gli elettrodotti ad alta tensione e il loro impatto sull'ambiente

Gli incrementi dei consumi di elettricità, imposti dallo stile di vita nelle energivore società avanzate, la loro concentrazione in aree urbane od industriali, ripropongono temi legati alla costruzione di elettrodotti ad alta tensione. La necessità di disporre di un "sistema arterioso" che distribuisca efficientemente "nutrimento" ovunque sul territorio nazionale è accentuata dalla dipendenza energetica del nostro Paese e dall'importazione di energia elettrica cui siamo costretti anche a seguito delle scelte operate nella più recente storia politica italiana.

La prospettiva, poi, del "common carrier" (comune sistema di trasporto dell'energia) per l'Europa del '92 dovrebbe abituarci all'idea di imponenti elettrodotti che attraversano in lungo ed in largo il vecchio continente.

La necessità di contenimento delle perdite nel trasporto a distanza di rilevanti quantità di energia elettrica spinge sempre più all'utilizzo di elevate tensioni. Ma, più elevata è la tensione di un elettrodotto – ovvero la sua capacità di trasporto – tanto maggiore è il suo impatto sull'ambiente.

Oltre alla tensione influisce sulle perdite anche la lunghezza del tracciato. Per un elettrodotto, in via teorica, il miglior tracciato tra due punti è quello rettilineo. Cosicché un'elevata tensione ed un corto tracciato sono associati a basse perdite di energia durante il trasporto.

Tra le più recenti realizzazioni di elettrodotti a frequenza industriale da 380 Kilovolt – una tensione 1700 volte superiore a quella domestica – si possono annoverare:

- l'elettrodotto Sorgente – Ragusa di circa 120 km;
- l'elettrodotto Taranto – Laino di circa 170 km;
- l'elettrodotto Sandrigo – Udine di circa 130 km;

tutti in grado di trasportare potenze dell'ordine di 1000 Megawatt (sufficiente ad alimentare oltre 200.000 utenze domestiche) la cui taglia è ritenuta, per il momento, la più adeguata data l'estensione territoriale della nostra penisola.

Questi elettrodotti vengono realizzati, in pratica, secondo degli standard costruttivi che prevedono tre conduttori del diametro di 31,5 mm per ogni fase – formati da un'anima in acciaio rivestita da fili di alluminio – e due funi di guardia in acciaio di diametro di 11,5 mm poste sulla sommità dei tralicci a protezione delle linee contro eventuali scariche atmosferiche.

In qualche caso, durante la loro costruzione, sono nati movimenti di opinione e locali associazioni ambientaliste che si sono prefissi di impedire la realizzazione dell'opera, sia per motivi di salvaguardia ambientale, sia per timore di esporre a rischio la salute umana, l'integrità delle colture e degli allevamenti, attribuendo la causa del rischio agli effetti dei campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto al suo intorno. È innegabile che le linee elettriche aeree impattino sull'ambiente in diversi modi. Esse al di là dell'effetto meramente visivo, possono imporre – dipendentemente dalla loro capacità di trasporto – limitazioni all'uso del territorio, causare interferenze radio-televisive, oppure causare in certe condizioni, un caratteristico rumore di fondo udibile solo nelle immediate vicinanze.

Uno degli obiettivi della buona progettazione consiste proprio nel minimizzare l'impatto ambientale e contenere entro limiti accettabili le interferenze, rendendo al tempo stesso questo obiettivo compatibile con le esigenze di risparmio energetico nel trasporto a distanza. In fase di progettazione si possono assumere a riferimento le indicazioni in generale ed i limiti di campo elettrico al suolo in particolare suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Comitato Internazionale per le Radiazioni non Ionizzanti e dall'Associazione Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Tali suggerimenti, nel nostro Paese, sono stati recepiti dal Ministero del Lavoro.

Si dà comunque per accertato che nei punti di massima intensità del campo riscontrabili al suolo per gli attuali elettrodotti non si registrino effetti biologici apprezzabili. I disturbi associabili alle più elevate intensità di campo che si riversano negli spazi normalmente abitabili in prossimità di elettrodotti si possono, invece, manifestare con innocue microscariche elettrostatiche dovute a fenomeni di induzione oppure con percepibili stimolazioni di peli o capelli. Essendo il campo elettrico al suolo,

Fig. 1 - Parametri geometrici che influiscono sul campo elettrico in un punto a terra P nelle vicinanze di un elettrodotto

sotto un elettrodotto, un fondamentale elemento di valutazione degli effetti sull'ambiente, si sono sviluppate tecniche per eseguire una mappa dei valori dell'intensità del campo nei vari punti dello spazio interessato. Queste mappe spaziali si ottengono o mediante opportuni programmi di calcolo oppure mediante misura diretta che faccia uso di "dosimetri" messi a punto con la collaborazione dei vari organismi interessati. Schematizzando come in Fig. n. 1 la posizione di un qualunque punto P rispetto all'elettrodotto ci si può rendere conto che i parametri geometrici di quest'ultimo, oltre quelli elettrici, assumono una grande importanza sul valore del campo elettrico al suolo. Infatti, oltre alla tensione e alla corrente, primari elementi determinanti la distribuzione spaziale del campo, incidono moltissimo su di essa l'altezza H e il "franco" F delle linee rispetto al suolo, che rappresentano rispettivamente il punto più alto e quello più basso della "catenaria" secondo cui si dispongono, sotto il proprio peso, i conduttori che "viaggiano" da un traliccio all'altro. Tanto più bassa è la tensione (ed entro certi limiti la corrente) tanto più basso è il campo elettrico intorno ai conduttori che compongono la linea; tanto più elevati sono H ed F, tanto meno questo campo elettrico si riversa su un punto P al suolo.

Allo stesso modo contano le distanze r ed s del punto P rispettivamente dalla proiezione a terra dell'asse della linea e dalla proiezione a terra del punto di franco. Tanto più elevate sono queste distanze tanto minore è il valore del campo in quel punto P.

In una sezione trasversale all'asse della linea un'idea esclusivamente qualitativa (in quanto i dati sono "ipotetici") dell'andamento dei valori del campo al suolo, in funzione di H e della distanza a terra dall'asse del traliccio la si può avere dalla Fig. n. 2. Si noterà come all'aumentare dei H sino ad H(1) il campo, pur conservando un andamento simile, diminuisce.

Animali di varia natura sono stati esposti a campi elettrici anche parecchie volte più elevati di quelli riscontrabili sotto i più grandi elettrodotti. I metodi di esposizione s'informano a rigorosi criteri prestabiliti dalla ricerca e si sviluppano sia su lunghi che brevi tempi di esposizione, con l'ausilio di registrazioni ad intervalli affidate a sistemi automatizzati complessi. I risultati delle ricerche hanno mostrato che per alcuni animali (ad es. i ratti) esposti a valori molto elevati di campo elettrico si registrano aumenti di peso di lieve entità che tendono in ogni caso a scomparire dopo alcune settimane di recupero. Per altri animali (ad es. i cani) si è rilevato che non esiste alcuna correlazione tra i valori di campo elettrico al suolo e la loro posizione di stazionamento. Nel caso di alcune ricerche su animali di allevamento (ad es. polli), invece, i risultati hanno indicato rare evidenze di variazione nei parametri biologici a seguito di prolungata esposizione ad inusitati valori dell'intensità di campo. Infine, possibili effetti biologici del campo elettrico sui vegetali sembrano doversi escludere. Un'occasione per più approfondite ri-

cerche, non solo di natura tecnologica, ma anche bio-ambientale è offerta dal progetto 1000 Kilovolt in cui è impegnato l'ente elettrico nazionale. In tale ambito è benefico un approfondimento che possa riconfermare o modificare le indicazioni, i riferimenti o i valori di soglia assunti comunemente nella progettazione di elettrodotti.

Rispetto ai riflessi prodotti sull'ambiente da un elettrodotto in esercizio altra cosa è invece l'impatto provocato dalla sua costruzione. In tale ambito è particolarmente significativa, oltre alle fasi di preparazione delle fondazioni ed erezione dei tralicci, la fase di tesatura che spesso obbliga ad attraversare campi coltivati, gelosamente custoditi con ragione. La tesatura di "tipo frenato", nota nel gergo con questo nome, è ritenuta la più adeguata a limitare gli eventuali danni sia ai conduttori della linea in fase di stendimento, sia alle colture e agli attraversamenti.

In definitiva, la limitazione dell'impatto ambientale di un elettrodotto coinvolge non soltanto la fase di costruzione e quella di esercizio, ma soprattutto quella di progettazione. È infatti durante questa fase, precedente tutte le altre, che si ha la possibilità di prevedere un adeguamento dell'opera alle esigenze di vita e di sviluppo fissate dai piani regolatori locali cercando, nel rispetto della proprietà privata, di fare il minimo ricorso ad imposizione coattiva di servitù sui terreni attraversati.

In ogni caso, anche per gli elettrodotti, come per le altre opere che una civiltà industrializzata richiede si tratta di ricercare un compromesso tra diverse esigenze, a meno di non ripensare, come taluni suggeriscono, ad un diverso stile di vita alla base del quale non vi può che essere un più moderato e ponderato ricorso ai consumi di qualunque genere.

Fig. 2 - Andamento qualitativo del campo al suolo in una sezione trasversale alla linea con conduttori simmetrici